

ҚАРАҚАЛПАҚ ПОЭМАЛАРЫНДА СТИЛИСТИКАЛЫҚ ФИГУРАЛАРДЫҢ КӨРКЕМЛИК ХЫЗМЕТЛЕРИ

Сайымбетов Шарапат Орақбаевич

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис*

Поэмалар лирикалық өлшемге тийкарланған қосық формасына қурылғанлықтан, оның қурылысында қолланылған сөзлер хәм сөз дизбеклери бәрхама ықшамлықты, тартымлылықты хәм образлылықты талап етеди. Ой-пикирди көркем сәулелендириуде орын алатуғын көп сөзлилик ямаса сәтсиз қолланылған сөз дизбеклери поэмалардың көркемлигине нуксан келтирип, кунын түсиретуғыны анық. Сонлықтан да, хәр бир талант ийеси өз шығармаларында көтерип шыққан әхмийетли мәселелерди оқыўшылар қәўимине көркемлик пенен жеткерип бериуде поэтикалық тилдиң мүмкиншиликлеринен орынлы пайдаланыўға хәрекет етеди.

Әдебияттаныў илиминде бундай сүўретлеўлер «поэтикалық синтаксис, синтаксислик фигура ямаса стилистикалық фигуралар» [6, 60-61] деп қаралады.

Рус теоретик алымы М.Я.Поляковтың «фигуралар поэтикалық тилдеги семантикалық операциялардың айрықша модели болып есапланады» [9, 212] – деп көрсеткениндей, «поэтикалық синтаксис шығарма тилиниң образлылығын, эмоционаллығын асырыўда басқа сүўретлеў усыллары сыяқлы әхмийетли роль ойнайды» [14, 142]. Яғный, «көркем фигуралар эмоционал тәсиршеңликке ерисий мақсетинде қолланылатуғын айрықша стилистикалық бирликлер болып есапланады» [5, 68]. Биз усундай теориялық пикирлерден келип шығып, сөз етилип атырған дәўир поэмаларының қурылысында қолланылған стилистикалық фигуралардың көркемлик хызметине тоқтап өтемиз. Стилистикалық фигуралар риторикалық сораў, риторикалық үндеў, қайталаў, градация, инверсия, эллипсислерди өзиниң ишине алатуғынлығы, Әжинияз лирикасының поэтикасын изертлеген алым Б.Генжемуратовтың мийнетинде де арнаўлы үйренілген [4, 43].

Биз үйренип атырған дәўир поэмаларынан И.Юсуповтың «Актрисаның ығбалы» (1956-1958) лиро-драмасынан алынған қатарларға итибар қаратсақ:

Хей сен, қоңыратлы қыз, жаным Арыўхан,

Қызыл қапы алдында иркилдиң неге?

Сығалап турғанды қой тал арасынан,

Жетер тартынғаның, кир ишкериге [15, 7].

Келтирилген үзиндидеги «Қызыл қапы алдында иркилдиң неге?» риторикалық сораўы мәзи қолланылмастан, поэма қахарманының өтмиштеги тәғдирин ашып бериўдиң утымлы усылына айланған. Яғный шайыр

Арыўханның қызыл қапы алдында (көркем өнерге аяқ басыўда) иркилип қалғанлығының сырын өз оқыўшысына бирден жайып салмастан, поэманың соңғы сюжетлик ўақыяларын сүүретлеў барысында аңлатып барады.

«Риторикалық сораў – көркем шығармаларда сораў гәп түринде қурылып, бирақ жуўап талап етилмейтуғын синтаксислик усыл» [3, 178] болыў менен бирге автор тәрәпинен ямаса қаҳарманлардың бири-бирине берген сораўлары арқалы да шығарманың идея-тематикасы хәм образлары ҳаққында көп мәнини билип алыўға жәрдем етеди. Мысалы, Т.Мәтмуратовтың «Садықлық» (1970) лирикалық поэмасында да, поэма қаҳарманы Гүлзийбаның екінши жәхән урысы апаты менен сүйикли ярынан айырылып, пәрәд шегиўи риторикалық сораўлардың жәрдемінде былайынша көркем сүүретленген:

Ашықлықтың ақыбети
Усылай болып питкени ме?
Қайда қалды ҳақ нийети?
Көп болды ғой кеткенине.

Егер қудай билсе есин,
Жағдайына қарамай ма?
Ең болмаса нәрестесин

Аямай ма, аямай ма? [8, 250]. Усылайынша поэма қаҳарманы Гүлзийба өзине өзи тынымсыз сораў береді, лекин, кенелген жиптиң ушын таба алмағанындай, сораўдың да жуўабын таба алмай қыйналады.

Т.Сейтжановтың «Тәғдир» (1974) драмалық поэмасында болса, екінши жәхән урысында қыйрап, бүлгиншиликке ушыраған қалалардың, баў-бақшалы жерлердің аянышлы көриниси шайырды аўыр толғанысқа салады хәм оны риторикалық сүүретлеўдің жәрдемінде былайынша тәсирли сүүретлеген:

Баяғы жайқалған бағлары қәне?
Қалалардың бәлент жайлары қәне?
Айқырған заводлар қайларға кетти?
Сонша азаматлар қайларға кетти?
Сулыўлықлар қайда бойларға питкен?
Сулыў отлар қайда сайларға питкен?
Жасыл масатылар қайда гилемдей?
Көклемзарлар қайда толы әлемдей? [12, 204]

Дәўир поэмаларының қурылысында лирикалық хәм драмалық сүүретлеўлерди күшейтиўде әхмийетли орын ийелеген стилистикалық фигуралардың және бир түри риторикалық үндеў есапланады. Яғный, «Риторикалық қаратпа, риторикалық үндеў – көркем шығармаларда оқыўшылардың дыққатын аўдарыў, қаҳарманлардың ишки руўхый

жағдайларын бериў, лиризмди күшейтиў ушын қолланылатуғын синтаксислик-стильлик усыл» [3, 178]. Ол риторикалық сораўларға жақын келеди, бирак, риторикалық үндеўде белгили бир нәрседен тәсирленген автор яки қаҳарман терең ойға берилип кетпестен, өзиниң ишки кеширмелеринде писип жетилескен, жуўмақланған ой-пикирлерин екиленбестен анық етип, ортаға таслайды. Сонлықтан да, риторикалық үндеўлер, риторикалық сораўлардан да көбирек оқыўшы дыққатын өзине қаратыў ушын сүрен, шақырық, әрман, тилек мазмунына ийе болып келеди.

Мысалы, шайыр Ғ.Сейтназаров «Темир қазық» (1978) поэмасының қаҳарманы Берунийдиң аўыр кешкен тәғдири ҳаққында былайынша толғанысқа түседи:

О, айралық,
Шексиз нала!
Инсанның бас қарасысаң,
Запыран толы жүреклердиң
Орны толмас жарасысаң! [13, 4].

Риторикалық үндеўлерде сөзлер көтеринки руўхта, интонация менен айтылады. Интонация хәр қандай шығармада драматизмди күшейтип, тереңлестириўге жәрдем береди. Және, риторикалық үндеўлер қарақалпақ поэмалары қурылысында драмалық пафостың күшейиўине тәсир жасайды. Әсиресе, ол шығарма қурылысында риторикалық сораўлар менен қабатласып ямаса биргелесип келип, драматизмди келтирип шығарады. Мысалы: шайыр Ҳ.Айымбетовтың «Қыз» лирикалық поэмасындағы:

Әх, залым айралық!
Не болар енди?

Ҳәзир олар ашық болды қайтадан,
Айнымас хәм меҳрийбан перзентиң –

Тек ашықлар емес пе еди, айт адам!? [1, 34],-деген қосық қатарларында риторикалық үндеў менен риторикалық сораўлар гезеклесип хәм қабатласып келип, лирикалық қаҳарманның ашықлық, айралық, муҳаббат ҳаққындағы ишки сезимлериниң жүзеге шығыўына алып келген.

Бундай риторикалық сораў менен риторикалық үндеўдиң қабатласып келиўин қарақалпақ драмалық поэмаларының сюжетинде драматизмниң күшейтилип сүүретленген орынларын да жийи ушыратамыз. Мысалы, К.Рахмановтың «Аласапыран жыллар» драмалық поэмасынан келтирилген үзиндиге нәзер аўдарайық:

Инжигүл
Бул не дөхмет?! Азғырып
Мусылманшылықтан

Қызыңа не қылдым?

Еситейін айт!

Ғеш нәрсе болған жоқ шеккендей нала [10, 3].

Поэма қахарманы Инжигүл ери Құлымбеттің қызы Маржангүл хаққында айтқан айыплауларына шыдай алмай аўыр пәрәд шегеди. Инжигүлдің ишки руўхый азаптары риторикалық сораўлар хәм риторикалық үндеўлердин тийкарында драмалық усылда ашып бериледи.

Т.Сейтжановтың «Тәғдир» (1974) лиро-драмалық поэмасында да риторикалық сораў менен риторикалық үндеў қахарманның ишки психологиялық кеширмелерин ашыўдың көркем усылына айланады. Мәселен:

Япырмай ай, бул баяғы батыр ғой!

Неге излейди? Ол қәбирде жатыр ғой!

Қахарман емес пе, мәртлиги дәстан?

Бул хаққында хабар қылғалы қашшан?! [12, 211].

Биз сөз етип отырған дәўир поэмалары қурылысында ең көп хәм өнимли қолланылған стилистикалық фигуралардың бири қайталаў есапланады. Қайталаўда айырым сөзлер, сөз дизбеги ямаса гәплердин бир неше мәртебе тәкирарланыўы арқалы сөздин ямаса гәптин көркем-эстетикалық сыпатын арттырыўға болады. Шайырлар бундай сүүретлеў усылы арқалы лирикалық қахарманның ишки кеширмелеринен өтип атырған ой-сезимлери менен ўақыя-хәдийселерди образлы етип сүүретлеўге ерисип барғанлығын көремиз. Мәселен, Ғ.Айымбетовтың «Қыз» (1974) поэмасындағы:

Ашық бола алмас хадал емеслер,

Олар сүйе билмес пәкликти ярды,

Ашық бола алмас жаўызлар – песлер,

Ашық бола алған басқаның бәри [1, 32], – деген қосық қатарларында «ашық бола алмас», «ашық бола алған» қайталаўлары арқалы шын ашық болыў ушын, шын кеўилден сүйиў ушын хадаллық, пәклик, мийирманлық керек екенлигин, егерде усындай пазыйлетлер жоғалған жерде ашықлық хаққында гәп айтыў мүмкин емеслигин контрастық усылда сүүретлеген.

Және де, «Қыз» поэмасындағы:

Жигит жанын жеди кеўил-қәстелик,

Ярға жетпегенше тақат қалмады.

Ол ушын сабырдың есиги илик,

Ол ушын күн өтип, саат қалмады [1, 28], – деген қатарлардағы «ол ушын», «қалмады» қайталаўлары поэма қахарманы Әметтің ишки кеширмелеринен өтип атырған ой-сезимлерин ашыўдың көркемлик усылына айланады.

Бундай қайталаўларды шайыр Ғ.Сейтназаровтың «Темир қазық» (1978) поэмасында да ушыратамыз. Мәселен:

Инсан ушын азатлықтан,
Артық нәрсе көрмегенмен.
Илимде де азатлық деп,
Азатлық деп шөллегенмен.

– Бахыт қайда?

Хақыйқатлықта

– Илим күши неден ибарат?

Хақыйқатлық тек хақыйқатлықтан

Изле достым, шынлықтан фақат

Хақыйқатлық – тийкар халықтан [13, 3-8].

Бул қосық қатарларында шайыр поэманың бас қахарманы Берунийдің реал өмірде де «азатлық» хәм «хақыйқатлық» баслы ураны болып, усындай ағла нийетлердің тәрептары болғанлығын айқынырақ ашып беріу мақсетінде қайталау ұсылынан утымлы пайдалана алған.

Дәуір поэмаларының композициялық дүзилісінде қолланылған өзгеше ұсыл инверсиялар саналады. Көркем сөз шеберлері сөзлердің ізбе-излігін сақламай, олардың орын тәртібін алмастыруу арқалы қосық қатарларындағы ұйқас, бууын хәм ырғақ бірлігін сақлауға хәм ой-пикирдің образлылығын күшейтип, лиризмді тереңлестіруге ерискенлігін көреміз. Мәселен, И.Юсуповтың «Дала әрманлары» (1964) поэмасында шайырдың шарықлаған ой-қыяллары кең даланың ерке хәм жүйрік жәниұарлары менен инверсиялық ұсылда былайынша салыстырылып сүүретленген.

Еркін жүрсін олар, үркіпесін меннен,

Ет жегеннен абзал жүрсін көргенім.

Кийіклер ылаққанда кең дала менен,

Кийік болып кетер қыялым мениң [15, 90].

Егер, биз шайыр сүүретлеген жоқарыдағы қосық қатарларын:

Олар меннен үркіпесін, еркін жүрсін,

Жүрсін көргенім, ет жегеннен абзал.

Кийіклер кең дала менен ылаққанда,

Мениң қыялым кийік болып кетер, – деп гәп ағзаларын орын тәртіби менен ізбе-из жайластырсақ, қосықтың ұйқасы менен ырғағы бузылып, сөзлердің тәсир күши де кемейіп кетер еді. Сонлықтан да, шайыр сөзлердің мәніси хәм мазмунын еле де көркемлеп жеткеріу мақсетінде инверсиялық сүүретлеу ұсылынан шеберлік пенен пайдаланған.

Инверсиялық сүүретлеулер шайыр Х.Айымбетовтың «Қыз» (1974) поэмасында да жийи қолланылғанлығын гүзетеміз. Мәселен:

Басқа түскенде де заман зулмети,

Гүл киби ашылды нәүше кеуиллер.

Олар қуллық етиўди де билмеди,

Ақыры,

Сахра қушағында қулпырар гүллер [1, 31].

Бул қосық қатарларындағы сөзлерди де орын тәртиби менен избе-из жайластырсақ, қосықтың уйқасы менен ырғағы бузылып, ой-пикирдің әпиұайы баянлау болып қалатуғынлығын көреміз. Мәселен:

Заман зулмети басқа түскенде де,

Нәүше кеуиллер гүл киби ашылды.

Олар қуллық етиўди де билмеди,

Ақыры,

Гүллер сахра қушағында қулпырар.

Демек, шайыр Х.Айымбетов та инверсиялық сүүретлеуден утымлы пайдаланып, поэма қахарманлары Әнжим менен Әметтің бири-бирине болған сүйиўшилик сезимлерин лирикалық, символикалық, метафоралық усылда көркем сүүретлеуге хәрекет еткенлиги сезилип турады.

Қарақалпақ поэмаларында өнімлі қолланылған стилистикалық фигуралардың бири эллипсислер есапланады. Онда тауып қойыуға болатуғын сөзлердің гәп ағзасының, көбинесе, баянлауыштың гәпте түсирилип айтылыуы хәм соған байланыслы хәрекеттің жеделликтің күшейтип берилиуи тәмийинленеди. Усындай сүүретлеу өзгешелиги менен эллипсислер шығарма қахарманының ишки руўхый кеширмелерин тәсирли етип ашыуда, лиризмди күшейтиуде тийкарғы хызмет атқарады. Мәселен, шайыр К.Каримовтың «Мәңгилик босағасында» (1980) поэмасында:

Ал, хәзир рота көтерип басын

Алға умтылады жаңғыртып тауды.

Тағы да қурбанлар...

Бийгүна көз жасын

Төгер хаяллар қаралы ана,

Хатларға жазылар еки сөз ғана:

«Пулемет оғынан...

Мәртлерше қазаланды...» [7, 82].

Қосық қатарларындағы асты сызылған сөзлерде шайыр өз ой-пикирлерин ақырына шекем жеткерместен, эллипсислик усылда арнаулы түсирип кеткен. Яғнай, шайыр өткен екинши жәхән урысында мәртлерше қурбан болған қахарманлардың аянышлы тәғдирин өз оқыўшысына тәсирли жеткерип берийде эллипсислик сүүретлеуден утымлы пайдаланған.

Шайыр Т.Сәрсенбаевтың «Қыз» (1976-1980) поэмасында да Бийбайымның қурғын шаңараққа узатылып баратырғанында анасының қызының келешек

тәғдирин ойлап қамсығыуы эллипсислик сүүретлеудің жәрдемінде былайынша ашып берілген:

Сол сәтте анасы тыпыршып қатты,
Шығысын ойланып ойларға батты... [11, 105].

Дәуір поэмаларының қурылысында стилистикалық сүүретлеудің апострофа түрі де ушырасады. Шайырлар апострофалардың жәрдемінде «өлген адамға тири адам сыпатында, жансыз нәрсеге жанлы нәрсе белгисінде қатнас жасайды» [2, 160]. Лекин, бундай стилистикалық фигура поэмаларда сийрек пайдаланылып, көркем сөз ийелеринің қыялай-фантастикалық ой-сезімлерин бериудің көркемлик усылына айланғанлығын көремиз. Мысалы, И.Юсуповтың «Дала әрманлары» (1964) поэмасында Үстирт тәбияты менен бул жердеги хайуанатлар дүньясы шайырдың ой-қыялларын шарықлатыуға себеп болған. Яғнай, шайыр апострофалардың жәрдемінде бул жердеги жансыз хәм жанлы нәрселерге де жан ендирип, көркемлеп сүүретлеуге ериседи:

...«Мен шөлмен! Мен-догма, айтсам ырасын,
Өзгертиуди ойлап урынбаң хаслан.
Маған қәдем қойғанлардың санасын,
Тек мениң болмысым белгилеп таслар».

Шықты мәрт ойшыллар өз ойларының
Шынлығын ис пенен тастыйықламаққа.
Шөл тәңириси сырттан қазып қарымын
Оларды тум-тустан алды қамаққа [15, 97-105].

Шайыр усылайынша, тилсиз тәбиятқа жан ендирип, өзгеше түс береді хәм бүгинги қайнаған турмыс, өмир менен салыстырмалы сүүретлеуге ериседи. Әсиресе, өлилерди тирилердей етип сөйлетиу хәм сол арқалы өткен өмирди еске түсириу, дәуір жиберген қәтелерди терең сезиниу шайыр К.Каримовтың «Мәңгилик босағасында» (1980) поэмасында апострофа усылында утымлы қолланылады. Мәселен:

Опат болған жау ДЗОТы алдында
Қулашын кең жайып жауынгер жатыр.
Көгерген еринлери боялып қанға,
Командирге былай баянлап атыр:
«Буйрық орынланды...»

Мәңги ашық болып парахат таңға
Жүреги соғыудан тоқтаған батыр.
Узақ далаларға Ана-Ұатанға
Былайынша ақырын сыбырлап атыр:

«Буйрық орынланды...» [7, 83].

Бул қатарларда шайыр фашист басқыншылары менен болған екінші жәхән урысында ұатан хәм ел-халық тынышлығы ушын әжелге тик барып, қурбан болған Жуман Каракуловтың мәртлик ислерин эллипсислик усылда тәсирли етип сүўретлеген.

Улыўма жуўмақтастырып айтқанда, биз, қарақалпақ поэмаларының қурылысында стилистикалық фигуралардың хәр қыйлы көркемлик усылда қолланылғанлығына айырым мысаллардың жәрдемінде қысқаша тоқтап өттик. Тийкарынан, қарақалпақ поэмаларында стилистикалық фигуралар тилдің көркемliliгин, тәсиршеңлигин арттырыўда, ой-пикирди образлы жеткерип бериўде хәм шығарма қахарманларының характери менен ишки психологиялық өзгешеликлерин ашып бериўде көркемлик хызмет атқарған. Шайырлар стилистикалық фигуралардың риторикалық сораў, риторикалық үндеў, инверсия х.т.б. түрлеринен шебер пайдаланыў арқалы поэмада лиризмди, драматизмди күшейтиўге ерисе алған.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Айымбетов Х. Қыз. Поэма // Әмиўдәрья, №8, 1975.
2. Ахметов С., Султанов Қ. Әдебияттаныў. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1987.
3. Ахметов С., Есенов Ж., Жәримбетов Қ. Әдебияттаныў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994.
4. Генжемуратов Б. Әжинияз лирикасының поэтикасы (көркем сүўретлеў кураллары хәм усыллары, қосық қурылысының базы бир мәселелери). – Нөкис: Билим, 1997.
5. Досымбетова А.А. Шаўдырбай Сейтов лирикасында көркем форма (дәстүрий хәм жаңа формалардың синтези, сүўретлеў усыллары, еркин қосықлардың формалық өзгешеликleri). Филол. илим. канд. дисс. – Нөкис, 2008.
6. Жәримбетов Қ. Әдебияттаныўдан сабақлар (Оқыў қолланба). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2012.
7. Каримов К. Мәңгилик босағасында. Поэма // Әмиўдәрья, №2, 1980.
8. Мәтмуратов Т. Сайланды шығармалары. - Нөкис: Қарақалпақстан, 2019.
9. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. – Москва: Советский писатель, 1986.
10. Рахманов К. Аласапыран жыллар. Драмалық поэма // Әмиўдәрья, №1, 1984.
11. Сәрсенбаев Т. Қайнаўыт. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983.
12. Сейтжанов Т. Әмир философиясы. - Нөкис: Қарақалпақстан, 1979.
13. Сейтназаров Ғ. Темир қазық. Поэма // Әмиўдәрья, №6, 1979.

14. Турабекова С. Ғафур Ғулом поэмаларининг тили ва стили хақида. Филол. фан. номз. дисс. – Тошкент, 1961.

15. Юсупов И. Тумарис ҳәм басқа поэмалар. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1974.